

DUNYO MIQYOSIDA JUN TOVARSHUNOSLIGI VA QAYTA ISHLASHDA YETAKCHI DAVLATLAR TADQIQI

Qayumov Jo'ramirza Abduramatovich

Namangan muhandislik texnologiya instituti

“To'qimachilik sanoat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrası proffessori

e-mail: juramirza@zstu.edu.cn

tel: +99899 051 08 55

Nazarova Matluba Abdurashid qizi

Namangan muhandislik texnologiya instituti

“Yengil sanoat mahsulotlarini konstruksiyalash va texnologiyasi”

kafedrası assistenti

e-mail: matluba.nazarova91@gmail.com

tel: +99894 153 84 47

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yevropa mamlakatlarida iqtisodiy-moliyaviy o'zgarishlar, sanoat sohalaridagi o'zgarishlar, xalqaro jun bozori tashkilotlari, eksport salohiyatlar hamda imkoniyatlar, dunyo miqyosida yetishtirilayotgan hayvon juni turlari, olinayotgan jun tolalari miqdori hamda qayta ishlash sanoati, jun tolalariga bo'lgan talablar statistik marketing tahlillari, ichki va tashqi bozordagi kiyim-kechak, mahsulot turlarida foydalanilayotgan jun tolasi miqdorlari o'rganilib tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: global yopilish, IWTO, narxlar tendetsiyasi, moliya jun eksport salohiyati, tovarshunoslik, integratsiya, ulush, junga dastlabki ishlov berish, yuvish, presslash, quritish, merino, alpaka, mayin jun, dag'al jun, angora, palto, pidjak, statistika, organik, pandemiya, sanoat ulushi.

Annotation: Economic and financial changes in European countries, changes in industry, international wool market organizations, export potential and opportunities, types of animal wool grown worldwide, the amount of wool fiber obtained and the processing industry, wool fiber requirements were analyzed by

statistical marketing analysis, the amount of wool fiber used in clothing and product types in the domestic and foreign markets.

Keywords: global closure, IWTO, price trend, financial wool export potential, commodity, integration, share, wool primary processing, washing, pressing, drying, merino, alpaca, fine wool, coarse wool, angora, coat , jacket, statistics, organic, pandemic, industrial share.

Аннотация: Эта статья посвящена экономическим и финансовым изменениям в европейских странах, изменениям в отрасли, международным организациям рынка шерсти, экспортному потенциалу и возможностям, типам шерсти животных, выращиваемым во всем мире, количеству полученного шерстяного волокна и обрабатывающей промышленности, требованиям к шерстяным волокнам. с помощью статистического маркетингового анализа проанализировано количество шерстяного волокна, используемого в одежде и типах товаров на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: глобальное закрытие, IWTO, ценовая тенденция, финансовый экспортный потенциал шерсти, товар, интеграция, доля, первичная обработка шерсти, стирка, прессование, сушка, меринос, альпака, тонкая шерсть, грубая шерсть, ангора, пальто, куртка, статистика, органический , пандемия, промышленная доля.

So'nggi bir necha yil ichida jun bozorida sezilarli o'zgarishlar ro'y berib, 2019-2020 yilgacha iqtisodiy-moliyaviy o'zgarishlar bir maromda davom etdi. COVID-19 pandemiyasi va undan keyingi global yopilish deyarli barcha sanoat sohalariga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Xususan, xalqaro jun bozori va Yevropa mamlakatlari eksportiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Global miqyosda COVID-19 pandemiyasining avj olishi tovarlarni tashishni cheklab qo'ydi, natijada xomashyo va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish sanoati faoliyati vaqtincha to'xtatildi.

Aholining o'sishi bilan iqtisodiyotda iste'mol mahsulotlari bilan birgalikda sanoat buyumlariga talab ortib bormoqda. Xalqaro jun to'qimachilik tashkiloti (IWTO) ma'lumotlariga ko'ra, junning 50,0% og'irligi ekologik jihatdan qulay bo'lgan sof organik ugleroddir. Junga bo'lgan talabni oshishiga muhim omil Xitoy, AQSh va Yevropa kabi mamlakatlarda katta miqyosda jun to'qimachilik mahsulotlarini ichki iste'molining ortishidir. Jahon jun bozorida geografik bo'linish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika, Belgiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, Turkiya, Xitoy, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Marokash kabi yetakchi davlatlarga bo'lingan. Jahon jun bozorida davlatlar ulushlari ishlab chiqarish hajmi, iste'mol, eksport-import qiymatlari, va narxlar tendentsiyasi tahlili prognozlari olindi(1-rasm).

1-rasm. Jaxon miqyosida moliya jun eksportida davlatlar ulushi.

Xalqaro jun to'qimachilik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yilda Avstraliya, Xitoy va Yangi Zelandiya jami jahon ishlab chiqarishining mos ravishda 23,4%, 15,5% va 9,1% ulushi bilan yetakchi ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi. 2019 yilda Xitoy 765 961 ming AQSh dollari miqdoridagi eng yuqori eksportga to'g'ri keldi va 44 763 metrik tonna umumiy eksportning 38,9 foizini tashkil etdi.

Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, Yevropa mamlakatlarida jun tolalarini qayta ishlash, ularga dastlabki ishlov berish

texnologik jarayonlari yuqori darajada rivojlanib, sanoat ishlab chiqarishi, to'qimachilik mahsulotlarini qayta ishlashda homashyo alohida o'ringa egadir. Jahon iqtisodiyotida kechayotgan integratsiya jarayoni uning globallashuviga katta ta'sir o'tkazmoqda. 2018 yilda dunyo bo'ylab 1,18 milliarddan ortiq qo'ydan 1,15 million kilogramm toza xom jun ishlab chiqarilgan va qo'ylar soni 2017 yilga nisbatan 2.0 million boshga oshgan.

Jun yetkazib berish jarayonlari zanjiri, hayvonlar boqilgan fermadan boshlanib, toki tayyor buyum holatigacha bir-biriga bog'liq holda klaster tizimida tashkil qilingan. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar adabiyotlar tahliliga ko'ra jun tolalariga ishlov berish quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi (2-rasm).

2-rasm. Jun tolasiga dastlabki ishlov berishning texnologik ketma-ketlik jarayonlari

Jun tolalari jahon miqyosida sotiladigan tovar bo'lib, uning bozordagi xilma-xilligi keng va doimiy rivojlanib boradi.

Jun tolalaridan matolar ishlab chiqarishda turli xil hayvon soch tolalari xom ashyo sifatida ishlatiladi.

Qo'ylar. Jun eksporti statistikasiga ko'ra, jun tolalarining 95% eng sifatli jun, sog'lom va yaxshi boqilgan qo'ylarning junidan olinadi. Bu xomashyo eng yaxshi va sifatli hisoblanib quyidagicha turlarga ajratiladi:

- Qo'zilar. Ilk marta qirqib olingan qo'zi junlari yumshoq va ipak kabi nozik hisoblanib, bu muhim hususiyati tufayli eng qimmatbaxo mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi;
- Merino. Bu Avstraliya, Yangi Zelandiya, Janubiy Afrika va boshqa Yevropa mamlakatlarida yetishtiriladigan ingichka jun tolali qo'y zotlaridir. Yiliga bir bosh hayvondan 3-6 kg gacha jun tolasi olinib, tolaning diametri 65–100 mm (2,6–3,9 dyum)ga teng. Tolalarning gigroskopiklik (nam yutishi 30% gacha) hususiyati yuqori bo'lib, tayyorlangan mahsulotlar estetik-gigenik talablarga to'liq javob beradi.
- Shotlandiya qo'ylari. Asosan Shotlandiyaning shimoli-sharqida yetishtiriladi. Bu turdagi hayvonlarning junlarini yig'ishda tarash usulidan foydalaniladi. Bu xom ashyo qattiq, dag'al hisoblanib, olingan iplardan o'ziga xos naqshli qalin sviterlar to'qiladi, ustki kiyimlar, palto yoki pidjaklar ishlab chiqarish uchun matolar tayyorlanadi;
- Sheviot. Yarim mayin junli, "oq-yuzli" nomi bilan ataluvchi qo'ylarning bu zoti Buyuk Britaniyada tog'li o'lkalarda yetishtirilib, jun hamda go'sht uchun boqiladi. Tolasining uzunligi 10 sm gacha yumshoq, elastik tolali, mexanik ta'sirlarga chidamli hisoblanadi. Sanoatda yuqori sifatli trikotaj va yumshoq jun matolarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Kashmir echkilar. Hayvonlar Hindistonning Kashmir viloyatidan paydo bo'lib, asosan Mo'g'uliston va Tibetda yetishtiriladi. Xom ashyo sifatida olingan jun tolasi yumshoq va juda yengil. Bunday jundan olingan mato nafaqat yuqori issiqlikka bardoshli, balki ekologik jihatdan eng xavfsiz hisoblanadi. Kashmir

mahsulotlari kostyumlar, paltolar va trikotaj buyumlari juda qimmatbaxo hisoblanadi.

- **Angor echkilari.** AQSh, Turkiya va Janubiy Afrikada yetishtiriluvchi ushbu hayvon junlari juda ham mayin, ishqalanishga chidamliligi yuqori, uzoq vaqt ekspluatatsiya davrida shakl saqlash hususiyati bilan ajralib turadi. Xom ashyo oq rangli bo'lganligi sababli, uni istalgan rangga oson bo'yash mumkin va rangni o'zida yaxshi saqlaydi. Bu xomashyodan qishki mavsumdagi shapka, sviter va koftalar ishlab chiqariladi;

- **Angor quyonlari.** Xitoy, AQSh va ko'plab Yevropa mamlakatlarida bu paxmoq hayvonlar yetishtiriladi. Ulardan olingan jun angora deb ataladi va angor echki junlariga o'xshash hisoblanadi. Quyon paxmoq yungi juda ham yumshoq va yengil bo'lib, undan tayyorlangan mahsulotlar og'ir vaznga ega emas. Kamchiligi shundan iboratki, fizik-mehaniq ta'sirlarda o'z hususiyatini yo'qotadi, angora mahsulotlari uzoq ekspluatatsiya davriga chidamli bo'lmaydi;

- **Tuyalar.** Xomashyo sifatida issiqlikni yaxshi saqlovchi, chidamliligi yuqori bo'lib, turli hil allergiya kasalliklarini keltirib chiqarmaydi. Tuya junini bo'yash imkoniyati mavjud emas, shuning uchun mahsulotlar faqat tabiiy ranglarda ishlab chiqariladi. Junni tarash usuli orqali yig'iladi;

- **Vigona.** Tuya va lama hayvon turdoshi bo'lgan oq hayvonlar Alp baland tog'larida yashaydilar. Tolasi ingichka, yumshoq, ipak tola kabidir. Homashyo sifatida dunyodagi eng qimmat jun hisoblanadi. Turli hil kostyumlar, ustki kiyimlar ishlab chiqariladi;

- **Alpaka.** Peru va Chili davlatlarining baland tog'larida keng tarqalgan lamalar. Vigona singari, mayin yungli, vigona tolalariga nisbatan narxi biroz arzon. Alpakalardan qishki mavsumdagi issiq liboslar, sharflar, kofta va sviterlar, trikotaj buyumlari tayyorlanadi.

Butun dunyo to'qimachilik korxonalarida mayin tolali qo'y hamda echki juniga talab yuqori. Mayin tolali jun xomashyosi asosan Avstraliya, Yangi Zelandiya,

Janubiy Amerikaning ayrim mamlakatlarida boqilayotgan nasldor jonivorlardan olinib, ulardan qimmatbaxo sifatli maxsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

Xalqaro jun to'qimachilik tashkiloti (IWTO)da yetakchilik qilayotgan Amerika, Xitoy, Avstraliya davlatlarida jun homashyosini yetishtirish hajmi, narxlari tahlil qilindi.

Amerika juni yetishtirish sanoati. Amerika qo'ychilik sanoati boy tarixga ega. Amerika jun kafolati dasturida - hayvonlarni to'g'ri parvarish qilishning yuqori darajasi va qo'ylarni parvarish qilish bo'yicha qo'llanmani ishlab chiqqan birinchi davlatlardan biri bo'lib, olingan junlardan tayyorlangan mahsulotlar sifatiga ko'proq e'tibor bergan holda, brend korxonalarida foydalanadigan tovarlar haqida bilish va sertifikatlashda homashyoni namoyish etish orqali raqobatbardoshligini saqlaydi. Asosan mayin junli merino turidagi qo'y junlari yetishtirilib, dunyodagi yetakchi brend kompaniyalarga gazlamalar uchun homashyo olinadi. Quyida foydalanilgan kiyim turlarida foydalanilgan jun miqdori keltirilgan(3-rasm).

3-rasm. Amerikada yetishtirilgan jun tolalaridan kiyimlarda foydalanish ulushi

Avstraliya jun yetishtirish sanoati. Sanoat ishlab chiqarishida jun turlari orasida Avstraliya Merinos juni yuqori sifatli hamda eng qimmatbaxo hisoblanadi. Avstraliya merinos juni an'anaviy jun turlariga qaraganda, fizik-

mexanik xususiyatlari yuqoriligi, tola tarkibida hid to'planishini oldini oluvchi tabiiy antibakterial oqsil mavjud ekanligi boshqa jun materiallaridan ajratib turadi. Yetishtirilgan junning yirik importchisi Xitoy hisoblanib, 2020 yil holatiga ko'ra, Xitoyning Avstraliya jun mahsulotlari bozorida 50% ulushiga ega.

Xitoy va Avstraliya jun yetishtirish sanoati. 1995 yil noyabr oyida tashkil etilgan Xitoy jun to'qimachilik assotsiatsiyasi (CWTA), Xitoy jun to'qimachilik sanoatining milliy ijtimoiy tashkiloti bo'lib, 1998 yil mart oyida Xitoy jun sanoati nomidan Xalqaro jun to'qimachilik tashkilotiga (IWTO) a'zo bo'ldi. Korxonalar va hukumatlarga xizmat ko'rsatish, Xitoyning jun to'qimachilik sanoatini o'z printsipli sifatida ilgari surish, CWTA ma'muriyat organlarining nazorati va uning a'zolarining qo'llab-quvvatlashi bilan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi va bir qator muvaffaqiyatlarga erishdi. Jun to'qimachilik sanoatida yangi texnologiya va yangi jarayon kengaytirildi va davlat idoralari va korxonalar o'rtasidagi yoki korxonalar o'rtasidagi aloqalar aloqa imkoniyatini ta'minlash, ma'lumot tarqatish, tekshirish va mahsulotni ilgari surish orqali mustahkamlandi; taniqli va yuqori sifatli mahsulotlarni ilgari surish orqali korxonalarga bozordan foydalanishga yordam berib, Xitoy jun sanoatining xalqaro aloqa va hamkorlik orqali xalqaro bozorga kirishini tezlashtirdi. Hozirda 300 ga yaqin to'g'ridan-to'g'ri a'zolarga, 1300 dan ortiq bilvosita a'zolarga ega bo'lgan CWTA tashkiloti soha manfaatlarini himoya qilish bilan birgalikda, a'zolarining jun ishlab chiqarish, muomalaga chiqarish, qayta ishlash, jun tashqi savdosi, ilmiy tadqiqot ishlari, tekshirish va hokazo kabilarni amalga oshiradi.

Xitoyning merinos jun bozori ko'p jihatdan boshqa mamlakatlar importiga tayanishi bir qancha sabablarga bog'liq. Birinchidan, Xitoyda qo'ylar soni cheklangan. Merinos qo'ylarining narxi odatda juda yuqori, jun tolasi boshqa qo'y zotlariga qaraganda kamroq. Ikkinchi sabab - texnologik yordamning yetishmasligi. Xitoy fermerlari jun sanoatda Avstraliyaga qaraganda kamroq bilim va tajribaga ega. Naslchilik maydonlarini tashkil etishda professional

fermerlar kam bo'lsa, hosilning sifati past bo'ladi, merinos junining sifati va chiqishi ob-havo, bozor narxi va zaxiraga ta'sir qiladi.

2016-yildan boshlab Xitoy Avstraliya o'rmini egalladi va jun gazlamalarining eng yirik yetkazib beruvchisiga aylandi. Biroq, Xitoy hali ham yuqori bozor talabi va siyosatdagi o'zgarishlar tufayli Avstraliya junini import qiladi.

Xulosa. O'tkazilgan taxlil natijalari shuni ko'rsatadiki, jun tolalarini yetishtirish va qayta ishlash yevropa mamlakatlarida rivojlangan bo'lib, to'qimachilik korxonalarida mayin tolali qo'y hamda echki juniga talab yuqori. Jun tovarshunosligi, eksport, import, tabiiy mahsulotga bo'lgan ehtiyoj va talab g'arb mamlakatlarida eng muhim sanoat yo'nalishi bo'lib, dunyoning asosiy jun yetkazib beruvchisi sifatida jun ishlab chiqarish jahon umumiy hajmining uchdan bir qismidan ko'prog'ini yuqorida keltirilgan davlatlar tashkil qiladi, shundan merinos juni yiliga 600 ming tonnadan ko'proqni yoki mayin jun ishlab chiqarishning 40% dan ortig'ini tashkil qiladi.

Markaziy Osiyoda jun sanoati sezilarli darajada past rivojlangan bo'lib, vaholanki, Markaziy Osiyo Respublikalarining istalgan hududida bunday homashyo katta miqdorda yetishtiriladi. Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlarida chorvachilik hayvonlari asosan go'sht hamda teri uchun boqiladi. Hayvonlardan olinadigan jun tolalari yarim dag'al hisoblanib, sanoat usulida ishlov berish to'liq yo'lga qo'yilmagan, ishlov beruvchi korxonalarining quvvati yetishmaydi. Chorvadorlar yiliga yetishtirilgan jun tolalarini 3/1 qismini chiqindi sifatida yo'q qiladi. To'qimachilik sanoati hodimlari oldida turgan dolzarb masalalardan biri tabiiy tolalardan tayyorlangan xaridorgir mahsulotlar turini ko'paytirishdan iborat bo'lib, kelgusida olib boriluvchi tadqiqotlarda Markaziy Osiyoda jun tovarshunosligi, homashyolar miqdori, ishlov berish hamda buyum ishlab chiqarish to'g'risida tadqiqotlar belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- [1] Qayumov, J.A; Nazarova, M.A; Obilov B.V; Dadaboyev, F.M; Mamadaliyeva, Z.Y Analysis of the composition and physical and mechanical properties of raw materials for thermal insulation fabrics. Engineering, 2021, <https://www.scirp.org/journal/eng>
- [2] Ergashev, J.S; Nazarova, M.A; Of Physical And Mechanical Indicators Of Jense And Knitted Fabrics Recommended For Children's Combined Outerwear, Abdurafova, S.K - 2021 Статъи в Академии Research The American Journal of Interdisciplinary Innovations
- [3] Statistics for the Global Wool, market information IWTO. <https://iwto.org/>
- [4] Xamroev A.L. Chemical fiber production technology.- T.: Uzbekistan, 1995
- [5] U.M.Matmusaev, A.3.Abdullaev. Textile materials science. "Uzbekistan", Tashkent 2005.
- [6] GOST 3816-81 (ISO 811-81) Textile cloth. Methods of determination of hygroscopic and water-repellent properties (with changes N 1-4)
- [7] Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On approval of the General technical regulation on safety of light industry products" No 148 Tashkent, May 11, 2016
(Tom 4 Maxsus son №1 2019) 41-4 bet nammti_ilmiy@bk.ru
- [8] Q.M.Abdullayeva "Tikuvchilik buyumlarini loyihalash va modellashtirish asoslari" Toshkent-2006 yil
- [9] X.3. Исматуллаева, А.3. Абдуллаев, М. Исматуллаева "Махсус материалшунослик" Ўқув қўлланма. Тошкент-2007 йил
- [10] <https://www.dhresource.com>
- [11] <https://ae01.alicdn.com>